

அற இலக்கியங்களில் பெண்ணியச் சிந்தனைகள்

முனைவர் வே. செல்வக்கனி

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
கீதா ஜீவன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, தூத்துக்குடி

முன்னுரை

அற இலக்கியங்கள் எண்ணிலடங்கா பொருண்மைகளையும் தொடர் நெறிகளையும் விளக்குகின்றன. அவைகளில் குறிப்பிடத்தக்கவைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து அவற்றை ஒழுங்குபடுத்திப் பார்க்கும் பொழுது பல தனிநபர் சார்ந்த நெறிகளாகவும், இன்னும் பல சமூகம் சார்ந்த ஒழுக்கநெறிகளாகவும் உள்ளன.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232987>

மனித இனத்தில் ஆண் மற்றும் பெண் என்ற இருபாலரும் இருப்பினும் சமூகத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்களாகக் கருதப்படுகின்றனர். இது சமூகத்தாரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டு வளர்ந்துவரும் உணர்வாகும். இது வாழ்வியல் சிக்கலைகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன. பெண்ணிய நிலை இவ்வாறு இருக்கும் வேளையில், சங்கம் மருவிய காலகட்டத்தில் தோன்றிய அற இலக்கியங்கள் தொடர்பாக உரைக்கும் நீதிநெறிமுறைகளைக் கொண்டு, அக்கால பெண்களின் நிலைப்பாடு, பெண்களின் ஒழுக்கம், அவர்கள் எதிர்க்கொண்டவை போன்றவற்றை இனம் காணலாம்.

தமிழ்ச் சமுதாயத்தில் பெண்கள்

தமிழ்ச் சமுதாயத்தில் ஆண், பெண் வேறுபாடு இன்று நேற்று தொடங்கியதில்லை. தொல்காப்பியர் காலம் தொடரே நிலவி வருகின்றது எனலாம். இதனை வண்ணத் தமிழுக்கு இலக்கணம் வகுத்த தொல்காப்பியர் தமிழ்ச்சிக்கும், கீழ்க்கண்டவாறு இலக்கணம் வகுக்கின்றார்.

“அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுதல்
நிச்சமும் பெண்பாற்குரிய” என்றும்,

“பெருமையும் அறிவும் ஆடுஉ மேனே”

என்று கூறுகிறார்.

தொல்காப்பியம் மட்டுமல்லாது சங்க இலக்கியம், நீதி இலக்கியம், இக்கால இலக்கியம் என எல்லா இலக்கியமும் பாடுபொருளாகக் கொண்டுள்ளன. அவை பெண்ணைப் பற்றி பல்வேறு உரைக்கின்றன.

பெண்ணியம் உணர்த்தும் பொருள்

பெண்களுக்கெனத்தனியே எதையும் பிரித்துக் கேட்பதும் பேசுவதும் அல்ல. பெண்ணியம் என்பது உலகளாவியது. இது பெண்களின் சம

முன்னேற்றத்தையும் குறிப்பதாகும். இச்சொல் தத்துவர்த்தமானதாகும். அகிம்சையும், வாய்மையும் கொள்கையாகக் கொண்டு வளர்ந்தது. மனிதவுரிமை, பொருளாதார உரிமை ஆகிய இரண்டையும் கொண்டு வளர்ந்து வருகிற ஒரு தத்துவமாகும்.

Feminism என்ற சொல்லுக்கு நேர் தமிழ்ச் சொல்லாகப் பெண் விடுதலை “பெண்நிலை வாதம்” என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்துகின்றன. சமூகத்திலும் வேலைதளத்திலும் குடும்பத்திலும் நிலவும் பெண் ஒடுக்குமுறை மற்றும் சுரண்டல் பற்றிய பெண்மையின் உணர்வு நிலைகளும் இந்நிலையை மாற்றுவதற்குப் பெண்களும், ஆண்களும் எடுக்கும் உணர்வுப் பூர்வமான நடவடிக்கையாகும் எனப் பெண்ணியத்திற்கு விளக்கம் கொள்ளலாம்.

நடைமுறை வாழ்க்கையில் பெண்ணியம்

பெண்ணியம் என்பது பெண்ணை ஓர் உயிர் எனச் சமூகம் அங்கீகரித்து, ஆணுக்கு நிகராக உரிமையையும், சுதந்திரத்தையும் கொடுக்கத் தூண்டுதல் கொள்கை எனலாம். சமுதாயத்தில் மனித இனத்தின் தோற்றத்திற்கும் அதன் செயற்பாடுகளுக்கும் பெண்கள் அடிப்படைக் காரணங்களாக அமைகின்ற பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அவர்களின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஆண்களின் பகுதியாக அமையும் பெண்களைப் பற்றிப் பண்டைக்காலந்தொட்டு இன்று வரைபலரும் பலவாறாகக் கூறியுள்ளனர்.

அற இலக்கியங்களில் பெண் குறித்த பதிவுகள்

பெண்ணைப் பற்றி பேசும் நீதி இலக்கியங்கள், பெண்ணின் பல்வேறு செயல்கள் போன்றவை தொடர்பான நீதி ஒழுக்கங்களைத் தமிழ் மகளிருக்கென முன் வைக்கின்றன. இவ்வகை கருத்துக்களை, நான்மணிக்கடிகை, சிறுபஞ்சமூலமும், இன்னா நாற்பது, ஆசாரக்கோவை, இன்னிலை, இனியவை நாற்பது ஆகியவை உரைக்கின்றன.

“மனைக்காக்கம் மாண்ட மகளிர்”

எனத் தொடங்கும் நான்மணிக்கடிகைப் பாடலில் நற்குணங்களைக் கொண்ட மனைவி அவள் வாழும் வீட்டில் புகழை உயர்த்துவாள். இதே போன்று, நாணம் இல்லாத மகளிரை தீயோர் விரும்புவர் நற்குலப் பெண்கள் கணவருடன் ஒன்று பட்டு வாழ்வது நல்ல மங்கையர் விரும்பிய நாணத்தின் எல்லையில் நின்றல் வேண்டும். நற்குணமுடைய பெண் கற்புடையவளாக இருக்க வேண்டும். நாணம் இல்லாத பெண்ணின் அழகு தீங்குதரும். வீட்டிற்கு ஒளி பெண்டிராவார். பெண் வெறும் அழகுப்பதுமையாய், ஆண்களின் காமப் பொருளாய் இருக்க வேண்டும் என்றெண்ணி கற்பு என்ற சொல்லைக் கூறிக் கூறியே அவளை அடிமைப்படுத்தினர்.

“கள்ளுண்டல் காணில் கணவன்”

எனத் தொடங்கும் சிறுபஞ்சமூலம் பாடலில் கள் உண்ணுதல், புணர்ச்சி வேண்டாது கணவனைத் தவறி வாழ்தல், நாணம் அற்றவனாய் மற்றவர் இல்லத்திற்கு செல்லுதல், பிறர் செயலை எண்ணி மற்றவருடன் ஆராய்தல், தீய மகளிரொடு நட்பு கொள்ளுதல் இவை தீயவர்களின் செயல்களாகும். இதேபோன்று, அணிகலன்களை அணிந்த பெண்ணுக்குக் கற்புடையமையே சிறந்தது. தன் வருவாய்க்குத் தக்க செலவு செய்து உறவினர்களின் சினச்சொல்லிற்குப் பயந்து உபசரித்து, செல்வத்தை மேன்மேலும் உயரச்செய்யும் தெய்வத்தைத் தெளிவாய் வழிபாடு செய்வதே பெண்டிருக்குரிய சிறப்பாகும். பெண் என்பவள் தம்மை விரும்பியவரின் விருப்பத்தினைக் கொல்ல மாட்டாள். தம் உறவினர் உண்ணும் உணவினை அழிக்கமாட்டாள். தமக்கு வரும் புகழைக் குறை சொல்லமாட்டாள். ஒருவர் மற்றொருவருக்குச் செய்யும் உதவியைக் கெடுக்கமாட்டாள். எந்த ஒரு உயிரையும் கொல்லமாட்டாள். வயிற்றில் உள்ள கரு அழியாமல் காத்தல், கருச்சிதைவை

மற்றவருக்கு வெளிப்படுத்தாமல் இருத்தல், குழந்தையின் நோயை நீக்க மருந்தளித்தல் ஆகியவை நல்ல தாயின் செய்தாகும் கருக்கொள்ளாமையால் வரும் துன்பம், கருவால் உண்டாகும் துன்பம், குழந்தையைப் பெற்றபின் அதை ஏற்றுக் கொள்ளாமை, ஏற்றுக்கொண்டால் அதனை வளர்க்கும் அருமை, வளர்த்த பின்னர் சால்புக்கு ணங்கள் இல்லாமை இவற்றை நன்கு உணர வேண்டும். ஒவ்வொரு பெண்ணிற்கும் ஞானம் மிக அவசியம். கற்புடைய இருப்பது நன்று என்று சிறுபஞ்சமூலம் விளக்குகிறது.

“மனைக்குப்பாழ் வாள்நுதல் இன்மை”

என்ற பாடலில் மனைவியில்லையென்றால் வீடு பாலாகும். இதே போன்று பின்னால் உண்டாக இருப்பதை அறியாத மங்கை கணவனுக்கு போன்றவள். நற்குணமுடைய மனைவி தன் கணவனைப் போற்றி அவன் வழி நின்று இன்பமளிப்பாள். அழகுடைய வாழ்க்கையை நடத்தும் நல்ல அறிவுடையவள். இவ்வாழ்க்கைக்கு நல்ல மனைவியாக இருப்பாள். தன்னை மணந்து கொண்ட கணவனைப் போல நெருங்கிய உறவினர் வேறு ஒருவர் இலர் என்று நாண்மணிக்கடிகை பெண்கள் சிறப்பு பற்றி எடுத்துரைக்கிறது.

“ஒப்புயர்வில் வேட்டோன் ஒருநிலைப்பட்டு”

எனத் தொடங்கும் இன்னிலைப் பாடலில் ஒருவர் தமக்குக் காவலாக விளங்க இல்லக்கிழத்தியை நன்கு புரிந்துகொண்டு உள்ளத்தாய்மை உடையவராய் தூயமலரின் மென்மையான தோற்றத்தையே உள்ளத்தில் கொண்டவராய் இல்லற வாழ்வை இனிதே நடத்தவேண்டும். இதே போன்று ஒரே குலத்தைச் சார்ந்தவள். ஊடல் கொள்வதில் இனிமை உடையவள். கற்றறிந்து சான்றோரைப் போற்றும் தன்மையுடையவள். கணவனின் குறிப்பறிந்து நடப்பவள் நாணமும், இனிய பண்பும் உடையவள் ஆகிய பண்புகளைப் பெற்றவளே இவ்வாழ்வுக்கு ஏற்ற பெண்ணாவாள்.

கற்பு

பெண்ணின் பண்புகள் பல இருப்பினும் “கற்பு” என்னும் பண்பு முக்கியமான பண்பாகக் கருதப்படுகின்றது. ஒரு பெண்ணுக்கு எந்த ஒழுக்கம் இருக்கின்றதோ, இல்லையே கற்பு ஒழுக்கம் அவசியம் தேவை. இதனின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த நீதி இலக்கியங்கள், நாண்மணிக்கடிகை மற்றும் நாலடியார் கீழ்க்காணுமாறு உரைக்கின்றன.

“அரும்பெற்ற கற்பின் அயிராணி”

என்ற நாலடியார் பாடலில், வண்ணம் அழகிய உருவம் கொண்டவன் ஆடவர்கள் அவளை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையே வராது பார்த்துக் கொள்பவளே நல்ல மனைவியாவாள். இதேபோன்று, இனிய மொழி பேசுபவளே சிறந்த மனைவியாவாள். அனைவரும் புகழுமாறு மேன்மையுடைய கற்பையுடைவளே சிறந்த மனைவியாவாள். கணவன் விரும்பும் வகையில் அலங்கரித்துக் கொண்டு அச்சம் உடையவராய் ஊரார் பழிக்கு நாணமுடையவராய் கணவரிடம் சமயம் அறிந்து ஊடல் உடையவளாய் ஊடல் நீங்கி கணவனின் மகிழ்ச்சிக்கு இனியமொழி பேசும் எண்ணமுடையவளாய் இருப்பவளே சிறந்த மனைவியாவாள் என்று கூறுகிறது.

ஒரு மனைவிக்குக் கற்புடன் நாணமும் அவசியம். அந்த நாணம் திருமண நாளிலிருந்து இறுதி வரை தொடர வேண்டும். அவ்வாறு நாணம் பெறப்பட்டவளே இனிய மனைவியாவாள். நாணம் நிறைந்த அழகு அறிவில் சிறந்த வீரரின் கையில் உள்ள கூரிய வாளைப் போன்றது யாராலும் நெருங்க முடியாது.

நுனிக்கரும்பாகவோ, இடைக்கரும்பாகவோ இல்லாமல் எப்போதும் அடிக்கரும்பாக இருக்கவே குலமகளிர் விரும்புவர் என்று குலமகளிரின் கற்பு முறை கணவனைப் பேணும் விதம் கணவன் தவறு செய்தாலும் பொறுமை காத்தல், கணவனுக்கு இன்ப மளித்தல் என குலமகளிர் குணங்களைக் கூறுகின்றார் நாலடியார்.

“பறைநன்று பண்ணமையா யாழன்”

என்ற பாடலில், பெருமையில்லாத ஆண் மக்களை விட கற்பில் நின்ற பெண்டிர் நல்லவர் என்று கற்புபற்றி நான் மணிக்கடிக்கை விளக்குகிறது.

உடன்கட்டை ஏறுதல்

சமயம் சார்புடைய இலக்கியங்கள் உடன்கட்டை ஏறுவதை வலியுறுத்துகின்றன. ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் அனைத்தும் சமயத்தை முன்னிறுத்தி தோன்றியதாகும். ஒரு ஆண் இறந்தபோது, அவன் பிரிவைத் தாங்கமுடியாமல் ஒரு ஆண் உயிர்துயர்ந்தால் அதனை வடக்கிருத்தல் என்றும், அதே சமயம் கணவனை இழந்த மனைவி உயிர்துறப்பதை உடன்கட்டை ஏறுதல் என்றும் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. தன் கணவன் இறந்துவிட்டால் என அறிந்தவுடன் மனைவியாக ஆதிரை உயிர்விட துணிந்ததை மணிமேகலை காப்பியம் எடுத்துக் கூறுகிறது. அதைப்போலவே நான் மணிக்கடிகையிலும் இடம்பெறும் பாடல் ஒன்று.

“பறைநன்று பண் அமையா யாழின் நிறைநின்ற

பெண் நன்று பீடு இலா மாந்தரின் பண் அழிந்து

ஆர்தலின் நன்று பசித்தல் பசைந்தாரின் தீமுர்தலின் தீப்புதல் நன்று”

(நான்மணிக்கடிகை.65)

காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட கணவர் போருக்குச் சென்றோ அல்லது கடல்கடந்து பொருள் தேடச் சென்றோ அங்கேயே இறந்துவிடுகிறான். உடன்போக்கு சென்ற தலைவி தலைவன் இறந்த உடனே உடன்கட்டை ஏற்றப்படுகிறாள்.

பெண்களின் கல்வி அறிவு

பழையவைதீகபெண்களுக்கு கல்வியறிவு தேவையில்லை என்ற விதிமுறை வகுத்திருந்து சில நூற்றாண்டுகள் இந்த வைதீக

வேதாந்தத்தைப் பின்பற்றியே சமுதாயம் செயல்பட்டது. பெண்ணியத்தின் மீதான அடக்குமுறையின் வெளிப்பாடுகளாக அவைகள் பார்க்கப்பட்டன. ஆனால் அடுத்த சில நூற்றாண்டுகளிலேயே பெறக் கல்வியின் இன்றியமையாமை சமுதாயம் உணர்ந்துகொண்டது. அதன்பின் தோன்றிய அனைத்து இலக்கியங்களும் பெண் கல்வியை வலியுறுத்தின. அதனை,

குஞ்சி யழகும் கொடுந்தானைக் கோட்டழகும்

மஞ்சள் அழகும் அழகல்ல - நெஞ்சத்து நல்லம்யாம் என்றும் நடுவு நிலைமையில் கல்வி அழகே அழகு.

(நாலடியார் பா.131)

இப்பாடல் பெண் கல்வியின் இன்றியமையாமையை வெளிப்படுத்துகிறது.

தன் தேவை ஒவ்வொன்றிற்கும் கணவனை எதிர்பார்த்தே இருக்க வேண்டும் என்பது பழமையான சமூகக் கட்டமைப்பாகும். சுய சம்பாத்தியம் இல்லாத குடும்பப் பொறுப்புகளுக்குள் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு குடும்பமே தானாக வாழும் அவள் கணவனே எல்லாவற்றிலும் தனக்கு இன்றியமையாதன் என்பதை இலக்கியங்களும் பிரதிபலிக்கின்றன.

“கண்ணின் சிறந்த உறுப்பு இல்லை கொண்டானின்

துன்னிய கேளிர் பிறர் இல்லை மக்களின் ஒண்மைய வாய் சான்றா பொருள் இல்லை என்றாளின்

எண்ணக் கடவுளும் இல்”

(நான்மணிக்கடிகை பா.85)

என்ற பாடல் ஒரு மனிதனுக்கு கண் எந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் பெறுகின்றனவோ, அத்தனைப் பெண்ணிற்கும் கணவனைத் தவிர பிற உறவு இல்லை என்று கூறுகிறது.

முடிவுரை

நீதி இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ள தனிநபர் தொடர்பான பல நீதிக்கருத்து

க்கள், தனிநபரின் நற்பண்பு, தீயபண்பு, நற்செயல், தீயசெயல் எனப் பிரித்தறிந்து பார்த்ததில் பெரும்பாலான ஒழுக்கநெறிகள் ஆண்வர்க்கத்தை மனதில் கொண்டே எழுதப்பட்டதாகத் தோன்றுகின்றது. எனினும், ஒரு சில இடங்களில் பெண்கள் பற்றிய ஒழுக்க இனம் காண முடிகின்றது. அற இலக்கியத்தில் மனைவியின் பல்வேறு பண்புகளையும், பணிகளையும் அடையாளம் காணமுடிகின்றது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. தமிழ் பிரியன் நான்மணிக்கடிகை மூலமும் உரையும், கற்பகம் பதிப்பகம்,

சென்னை முதற்பதிப்பு, 2006

2. இளம்பூரணர் (உ.ஆ) தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம், சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை பதிப்பு 2001
3. ஞா. மாணிக்கவாசகன் சிறுபஞ்சமூலம், சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு 2009
4. புலியூர் கேசிகன் நாலடியார், கௌரா பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு, 2006
5. அரங்க மல்லிகா தமிழ் இலக்கியமும், பெண்ணியமும் நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, பதிப்பு 2002